

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУПРУГОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Турсунова Маликахон Улугбековна,
Исполняющий обязанности доцента Ташкентского
государственного юридического университета,
E-mail: malichka_8888@mail.ru

Аннотация: В настоящем научном тезисе исследуются некоторые вопросы реализации правового статуса супругов дипломатических работников в части реализации их прав. Автором был выделен вопрос ограниченности их правового статуса гражданством государства, интересы которого представляет дипломатический работник. В то же время, если супруг (супруга) дипломатического работника является гражданином принимающего государства, то вопрос предоставления им такого же правового статуса и иммунитетов, как и дипломатическому работнику, остается открытым. Данный вопрос является основным аргументом-утверждением, на основе которого построено исследование научного тезиса.

Ключевые слова: Дипломатический работник, супруг (супруга), правовой статус, иммунитет, трудоустройство, принимающее государство.

Реализация правового статуса супругов дипломатических работников – это комплекс активных действий, связанный с применением льгот, привилегий и иммунитета дипломатических работников, относительно их близких родственников.

Цель исследования в настоящем научном тезисе состоит в постановке вопроса о наличии актуальных проблем в практике несения дипломатической службы, в части реализации правового статуса супругов дипломатических работников, его короткой теоретико-правовой характеристике и предложении

примерных вариантов действий по дальнейшему развитию правового статуса супругов дипломатических работников.

В первую очередь, следует отметить, что на данный момент сложность эффективной реализации их правового статуса связана с неопределенностью некоторых вопросов, в частности, предоставления членам семей дипломатических работников (их супругам) социальных гарантий, дополнительных возможностей трудоустройства, иных мер государственной поддержки. Как правило, члены семьи дипломатического агента, живущие вместе с ним, пользуются, если они не являются гражданами государства пребывания, привилегиями и иммунитетами, предусмотренных для дипломатических работников. Относительно данного вопроса в практике взаимодействия государств нет однозначных ответов, так как даже в заграничной командировке не исключены социальные связи, приводящие к родственным (например, к вступлению в брак с гражданином / гражданкой принимающего государства).

Так, согласно статье 29 Венской конвенции «О дипломатических сношениях», «личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство»[1]. Предполагается, что данная гарантия должна предоставляться членам семьи дипломатических работников, законным супругам и детям. Актуальность данной гарантии (системы льгот, иммунитетов и привилегий) возникает при совместных заграничных командировках дипломатических работников и их супругов. Учитывая наличие данного человеческого фактора, важность правового регулирования совместных командировок не должна игнорироваться.

Дипломатический агент, как и члены его семьи, пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания, а также от гражданской и административной юрисдикции, кроме случаев:

- ситуации, когда поданы вещные исковые заявления, относящиеся к частному недвижимому имуществу;
- иски, касающиеся наследования;
- иски, относящиеся к любой профессиональной или коммерческой деятельности, что осуществлял дипломатический агент (работник) на территории государства пребывания вне своих официальных функций.

Общим является утверждение о том, что «без предоставления привилегий невозможно нормальное функционирование субъектов международных отношений»[2]. Дипломатические работники, которые находятся в другом государстве, «не попадают в правовую зависимость от государства пребывания и могут свободно исполнять свои функции»[3].

Следует отметить, что с развитием некоторых тенденций практики, необходимость обеспечения права супругов (зачастую женщин), членов семьи дипломатических работников на работу в другой стране, а также в Республике Узбекистан, становится актуальным вопросом, требующим своего теоретического осмысления. В нашей стране он законодательно не урегулирован, а в международных документах конкретно не регламентируются вопросы трудоустройства членов семьи дипломатических работников. Правовая неясность в данном направлении жизни членов семьи дипломатических работников иногда может приводить к ограничению их трудовых и иных прав.

Исходя из положений ранее выделенной Венской конвенции «О дипломатических сношениях», членам семьи дипломатических работников предоставляется равный правовой статус, если они не являются гражданами принимающего государства. В обратной ситуации, когда члены семьи дипломатического работника являются гражданами принимающего

государства, их правовой статус не приравнивается к статусу дипломатического работника, в связи с чем их права не до конца реализуются на практике, особенно права женщин как супругов дипломатических работников на трудоустройство.

В целом, проблема недостаточно подробной проработанности вопросов обеспечения правового статуса членов семьи (супругов) дипломатических работников, а также предоставления им различного рода социальных гарантий (в частности, на трудоустройство), связана с нераспространенной практикой совместных заграничных командировок и сложившимися особенностями развития общества. Например, с дипломатическими работниками не всегда отправляются в заграничную командировку их супруги или дети, по той причине, что зачастую дипломатическая служба предполагает необходимость работать с документами, содержащими конфиденциальную информацию.

Однако совсем игнорировать вопрос обеспечения правового статуса членов семьи (супругов) дипломатических работников, а также предоставления им различного рода социальных гарантий тоже нельзя, потому что предвидеть данные ситуации и разработать по ним примерный вариант правовых действий – необходимо, ввиду различных жизненных обстоятельств, что свойственно человеческому фактору в процессе несения профессиональной службы, в том числе и дипломатической.

Для решения вышеуказанной проблемы необходимо систематизировать и изучать прежде всего практику реализации дипломатической службы. Предоставление членам семьи дипломатических работников социальных гарантий, поддержки и возможности, например, трудоустроиться на территории принимающего государства является актуальным по той причине, что заграничные командировки могут длиться месяцами, а трудоустройство человека предполагает его развитие. Социальные и человеческие факторы в процессе несения дипломатической службы должны быть предметом соответствующих социальных исследований, с той целью, чтобы

предотвратить риски нарушений прав, как дипломатических работников и их членов семьи, так и других лиц.

Список использованной литературы

[1] Венская конвенция «О дипломатических сношениях» от 18 апреля 1961 г. // Источник: <https://www.un.org>

[2] Апкаев Д.М. Привилегии субъектов международных отношений // Legal Bulletin. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/privilegii-subektov-mezhdunarodnyh-otnosheniy> (дата обращения: 23.06.2023).

[3] Ковалева К. М. Иммунитеты и привилегии дипломатических представительств и консульских учреждений в международном налоговом праве // Теория права и межгосударственных отношений. - 2017. - № 1(5). - С. 3-11.

[4] Говердовская Т.В., Перепелицын М.А. Реформирование института дипломатической неприкосновенности // Legal Concept. 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reformirovanie-instituta-diplomaticheskoy-neprikosnovennosti> (дата обращения: 23.06.2023).